

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão

Relatório Técnico Conclusivo

Modelo de Machine Learning para acordos em
processos judiciais

Prof. Dr. Wellington Prattes da Silva
Prof. Dr. Arnaldo Rabello de Aguiar Vallim Filho

Como referenciar:

Prattes da Silva, Wellington., Vallim Filho, Arnaldo R. A. (2024). Modelo de Machine Learning para acordos em processos judiciais. Relatório técnico conclusivo. PPGCFTG da UPM.[10.5281/zenodo.14997041](https://zenodo.org/record/14997041)

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controle Gerencial e Tecnologia de Gestão

Projeto de Pesquisa: Aplicações e Experimentos de Machine Learning em Problemas Decisórios de Controladoria Jurídica

Produto Técnico-Tecnológico: Implementação de modelo de predição para processos judiciais da esfera Cível

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada em um problema real prático e lacunas da literatura, identificado pelo pesquisador/doutorando em face de sua atuação profissional na área.

Organização: O projeto teve atuação e iniciativa independente do pesquisador.

Software Aplicativo: Foi utilizado o RapidMiner que é uma plataforma de ciência de dados que oferece um ambiente integrado para preparação de dados, *Machine Learning (ML)*, *text mining* e análise preditiva por meio de ML. É amplamente utilizado por cientistas de dados e analistas para criar, implementar e gerenciar modelos de ML e data mining de forma rápida e eficiente.

Descrição do PPT: A pesquisa teve como objetivo apresentar uma metodologia com utilização de Inteligência Artificial, em especial ML, para apuração de acordos na esfera judicial cível, dado que o acordo pode gerar grande economia para os casos em que houver maior possibilidade de sucumbência.

Divulgação da Produção: O modelo de análise proposto neste estudo será divulgado em fóruns, congressos e seminários para compartilhamento do conhecimento. Com isso, se atinge profissionais de mercado, assim como, a área acadêmica, envolvendo alunos, professores e pesquisadores.

Aderência – “Alta”: O processo proposto e as ferramentas utilizadas neste estudo, têm grande capacidade de aderência em outros contextos, uma vez que outras Instituições ou organizações possuem demandas judiciais similares.

Impacto Potencial – “Alto”: Mensurar o impacto das decisões judiciais para avaliação de maior ou menor possibilidade de acordo, promove a possibilidade de alocação de provisões com maior acurácia, menor despesa com condenação, dado que o acordo é uma solução alternativa de conflito, melhor planejamento financeiro e distribuição de lucro líquido.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Impacto Realizado – “Médio”: O impacto realizado por este trabalho pode ser considerado de nível médio, pois se restringiu exclusivamente à Instituições Financeiras. Mas o impacto seria maior se outras organizações já tivessem sido contempladas. Portanto, o seu maior impacto é potencial, pois o modelo proposto pode ser aplicado em qualquer contexto de Empresas com demandas judiciais.

Inovação – “Alta”: A inovação diz respeito principalmente ao uso de técnicas de ML para identificar a probabilidade de sucumbência em processos judiciais, com sinalização de processos mais ou menos propensos a acordos judiciais. Não é comum na literatura esse tipo de abordagem para demandas judiciais, sendo pouco explorada de forma geral.

Complexidade – “Alta”: O processo estudado como um todo e a modelagem proposta apresentam grande complexidade, dada a quantidade de fatores envolvidos, o tratamento de dados de centenas de processos judiciais e a exploração adequada de técnicas e ferramentas de ML. Trata-se, portanto, de uma situação nada simples de ser explorada.

Aplicabilidade – “Alta”: A proposta de modelagem deste estudo pode ser aplicada em qualquer contexto de empresas que possuem demandas judiciais em grande volume, inclusive para outras situações que não sejam necessariamente na esfera cível, pois é uma metodologia que utiliza dados para avaliar o impacto de certas informações nos resultados de um dado processo. Portanto, possui ampla aplicabilidade.

Abrangência Potencial – “Alta”: Conforme já exposto anteriormente, a aplicabilidade da proposta deste estudo é bastante ampla, assim a modelagem e as técnicas apresentadas no projeto são de alta abrangência no cenário nacional.

Abrangência Realizada – “Média”: O estudo realizado em base de processos judiciais em Instituições Financeiras com que tem grande relevância no país, mas de qualquer forma, tem-se uma aplicação que se restringiu exclusivamente a esse cenário, apesar da sua importância. Daí ser considerada uma abrangência de nível médio.

Replicabilidade – “Escalável”: A proposta metodológica deste projeto tem grande potencial de aplicação em diferentes empresas de vários segmentos, desde que possuam demandas judiciais de grande escala.

Como referenciar:

Prattes da Silva, Wellington., Vallim Filho, Arnaldo R. A. (2024). Modelo de Machine Learning para acordos em processos judiciais. Relatório técnico conclusivo. PPGCFTG da UPM.
10.5281/zenodo.14997041

Modelo de *Machine Learning* para acordos em processos judiciais

RESUMO

Este Produto Técnico-Tecnológico (PTT) apresenta um modelo preditivo baseado em *Machine Learning* e jurimetria, desenvolvido para apoiar uma tomada de decisão sobre acordos judiciais em processos cíveis massificados. A ferramenta foi aplicada a uma base de 86.000 processos judiciais, utilizando técnicas avançadas de aprendizado de máquina para prever a probabilidade de sucesso em acordos. O modelo foi treinado e validado com três algoritmos principais: *Random Forest*, *Regressão Logística* e *Decision Tree*, sendo o *Random Forest* o mais eficiente, alcançando 92,2% de acurácia, um índice Kappa de 0,904 e desvio padrão de 0,001, indicando alta precisão. Esses resultados demonstram que o uso de inteligência artificial pode oferecer um método mais preciso e objetivo para apoiar a gestão de litígios e a formulação de disposições jurídicas. No entanto, o grande produto do estudo não é apenas o modelo preditivo, mas o desenvolvimento de um processo técnico decisório estruturado, que integra jurimetria, inteligência artificial e um fluxo sistemático de análise jurídica. Esse processo inovador possibilita um método estruturado e replicável para a gestão estratégica do contencioso, permitindo maior previsibilidade, segurança jurídica e eficiência operacional. A aplicação prática do processo técnico decisório reduz a subjetividade na análise processual, melhorando a previsibilidade das decisões jurídicas e melhorando a alocação de recursos não contencioso. Além disso, a solução pode ser integrada aos sistemas de gestão jurídica, facilitando sua adoção por instituições financeiras e empresas que lidam com grande volume de litígios. Os resultados confirmam que a inteligência artificial aplicada a um processo técnico decisório estruturado pode ser uma ferramenta estratégica essencial para soluções jurídicas, melhoria da governança corporativa e contribuir para uma abordagem mais orientada a dados na resolução de litígios.

Palavras-chave: Acordo judicial; Jurimetria; *Machine Learning*; Instituições Financeiras; Modelos preditivos; Provisão; Gestão de Riscos.

How to reference:

Prattes da Silva, Wellington., Vallim Filho, Arnaldo R. A. (2024). Machine Learning Model for Agreements in Judicial Proceedings. Conclusive technical report. PPGCFTG of UPM.10.5281/zenodo.14997041

Machine Learning Model for Agreements in Judicial Proceedings

ABSTRACT

This Technical-Technological Product (PTT) presents a predictive model based on Machine Learning and jurimetrics, developed to support decision-making in judicial agreements for large-scale civil litigation. The tool was applied to a dataset of 86,000 judicial cases, utilizing advanced machine learning techniques to predict the probability of success in settlements. The model was trained and validated using three main algorithms: Random Forest, Logistic Regression, and Decision Tree, with Random Forest proving to be the most efficient, achieving 92.2% accuracy, a Kappa index of 0.904, and a standard deviation of 0.001, indicating high precision. These results demonstrate that the use of artificial intelligence can offer a more precise and objective method to support litigation management and the formulation of legal provisions. However, the main contribution of this study is not just the predictive model, but the development of a structured technical decision-making process, which integrates jurimetrics, artificial intelligence, and a systematic legal analysis workflow. This innovative process provides a structured and replicable method for strategic litigation management, enabling greater predictability, legal security, and operational efficiency. The practical application of the technical decision-making process reduces subjectivity in procedural analysis, enhances the predictability of legal decisions, and optimizes resource allocation in non-contentious litigation. Additionally, the solution can be integrated into legal management systems, facilitating its adoption by financial institutions and companies dealing with a high volume of litigation. The results confirm that artificial intelligence applied to a structured technical decision-making process can serve as a strategic tool for legal solutions, corporate governance improvement, and contribute to a more data-driven approach to dispute resolution.

Keywords: Judicial Agreement; Jurimetrics; Machine Learning; Financial Institutions; Predictive Models; Provisioning; Risk Management.

INTRODUÇÃO

O sistema judiciário brasileiro enfrenta um dos maiores volumes de litígios do mundo, com cerca de 79,5 milhões de processos pendentes em junho de 2023. Muitos desses processos envolvem instituições financeiras em demandas cíveis massificadas (CNJ, 2023), o que exige a otimização da gestão de riscos jurídicos e a tomada de decisão mais eficiente sobre acordos judiciais. A análise tradicional, baseada na experiência de advogados, muitas vezes não incorpora métodos estatísticos ou dados históricos estruturados, levando a decisões inconsistentes e provisionamento inadequado, impactando os balanços patrimoniais e o lucro líquido das instituições financeiras (Schmitt, Fagundes & Ribeiro, 2020; Niyama & Silva, 2011).

O CPC 25 estabelece diretrizes para o reconhecimento de provisões, determinando que sejam reconhecidas quando houver uma obrigação presente, a saída de recursos for provável e a mensuração do valor da obrigação for confiável (CPC 25, 2009). No entanto, mensurar os riscos jurídicos e a probabilidade de perda é um desafio. A inteligência artificial, especialmente a jurimetria, surge como uma ferramenta promissora para aprimorar a análise e fornecer previsões mais precisas (Nunes & Duarte, 2020). Combinada com *Machine Learning*, a jurimetria permite identificar padrões e prever desfechos processuais com alta acurácia, como demonstrado em estudos internacionais (Katz, Bommarito & Blackman, 2017).

Este estudo apresenta um modelo preditivo para apoiar a decisão sobre acordos judiciais em demandas cíveis massificadas, utilizando *Machine Learning* e Jurimetria. O modelo, baseado em 86 mil processos judiciais e técnicas como *Random Forest*, *Decision Tree* e Regressão Logística, prevê a probabilidade de êxito na celebração de acordos. O objetivo é auxiliar instituições financeiras na tomada de decisão mais fundamentada e transparente, alinhando-se às diretrizes do CPC 25 e respondendo à lacuna na gestão de riscos, permitindo maior eficiência na previsão de litígios, otimização de recursos financeiros e redução da incerteza na precificação de provisões.

REFERENCIAL TEÓRICO

Este estudo se baseia em três pilares: (i) provisões jurídicas e CPC 25, (ii) jurimetria aplicada ao direito e (iii) Machine Learning na análise preditiva de decisões judiciais. Adicionalmente, para melhor compreensão da dinâmica processual e dos desafios inerentes à tomada de decisão em cenários complexos, o estudo se apoia nas teorias do processo duplo e da complexidade.

Provisões Jurídicas e CPC 25

As provisões jurídicas são obrigações presentes resultantes de eventos passados, cuja saída de recursos é provável e o montante pode ser estimado com confiabilidade (CPC 25, 2009). O CPC 25 classifica os passivos contingentes em três categorias: probabilidade remota, possível e provável, com diferentes tratamentos contábeis. A subjetividade na classificação das contingências impacta a comparabilidade das demonstrações financeiras. Métodos quantitativos e preditivos, como Machine Learning e jurimetria, podem aumentar a confiabilidade das estimativas e reduzir vieses subjetivos (Nunes & Duarte, 2020). A tabela 1 representa o resumo:

Tabela 1 Resumo de Provisão e Passivo Contingente

Condição	Resposta	Ação	Referência
Há uma obrigação presente que provavelmente requer uma saída de recursos?	Sim	Constituir uma provisão. (Item 14 CPC 25) Divulgar a provisão. (Itens 84 e 85 CPC 25)	Item 14 CPC 25
Há obrigação possível, ou obrigação presente que pode ocorrer, mas provavelmente não irá requerer uma saída de recursos?	Sim	Nenhuma provisão é reconhecida. (Item 27 CPC 25) Divulgação é exigida para a provisão. (Item 86 CPC 25)	Item 27 CPC 25 Item 86 CPC 25
Há obrigação possível, ou obrigação presente cuja probabilidade de saída de recursos é remota?	Não	Nenhuma provisão é reconhecida. (Item 27 CPC 25) Nenhuma divulgação é exigida. (Item 86 CPC 25)	Item 27 CPC 25 Item 86 CPC 25

Fonte: Elaborado pelo Autor

Jurimetria e Big Data Jurídico

A jurimetria aplica métodos estatísticos para analisar o comportamento judicial e identificar padrões decisórios (Loevinger, 1963). Com o Big Data Jurídico, modelos estatísticos e Machine Learning permitem prever desfechos processuais e auxiliar na formulação de estratégias jurídicas. No Brasil, a jurimetria e a Inteligência Artificial no Direito ainda estão em estágio inicial, mas com grande potencial. Pesquisas indicam que a análise quantitativa de decisões judiciais pode oferecer insights relevantes para previsão de decisões, identificação do perfil decisório de magistrados e tribunais, e

análise de impacto regulatório (Nunes & Duarte, 2020).

Estudos anteriores demonstram que o uso de PNL (Processamento de Linguagem Natural) pode aprimorar a previsão de desfechos judiciais (Aletras et al., 2016; Katz, Bommarito & Blackman, 2017). Além disso, a jurimetria tem sido amplamente utilizada na advocacia privada para prever tendências de julgamentos, reduzir incertezas jurídicas (Andrade, Lavôr & Pinto, 2022).

Machine Learning e Previsão de Acordos Judiciais

Machine Learning (ML) permite a criação de modelos preditivos que estimam a probabilidade de um processo judicial resultar em acordo, condenação ou arquivamento (Katz, Bommarito & Blackman, 2017). Os modelos preditivos podem ser classificados em aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço.

Além do impacto preditivo, métodos alternativos de resolução de disputas têm sido treinados como ferramentas complementares para eficiência processual (Cortés, 2023).

O aprendizado profundo tem sido utilizado na predição de litígios em tribunais, aprimorando a acurácia preditiva (Medvedeva, Vols & Wieling, 2020).

Os principais algoritmos de ML testados foram *Random Forest*, Regressão Logística e *Decision Tree*.

Teoria do Processo Duplo e Complexidade

A Teoria do Processo Duplo, descreve como o pensamento humano opera em dois sistemas: um rápido, intuitivo e emocional (Sistema 1), e outro lento, deliberativo e lógico (Sistema 2). Na tomada de decisão sobre acordos judiciais, o Sistema 1, baseado na experiência e intuição dos advogados, pode levar a vieses e erros. O modelo proposto neste estudo visa auxiliar o Sistema 2, fornecendo informações objetivas e dados estatísticos para uma análise mais racional (IOANNIS, 2023).

A Teoria da Complexidade reconhece que o sistema jurídico é um sistema complexo, com interações entre diversos agentes e variáveis, dificultando a previsão de resultados. No entanto, a jurimetria e o ML permitem identificar padrões e tendências dentro dessa complexidade, auxiliando na tomada de decisão. As características de complexidade, volatilidade, ambiguidade e incerteza são inerentes às organizações modernas e seus ambientes (PAVLOV; MICHELI, 2023).

A figura 1 ilustra como as teorias discutidas neste estudo se aplicam aos diferentes cenários institucionais.

Figura 1: As Teorias e os cenários das Instituições

Fonte: Elaborado pelo autor

A tomada de decisão estratégica frequentemente envolve uma interação entre processos intuitivos e analíticos, exigindo uma abordagem híbrida (Calabretta, Gemser & Wijnberg, 2017; Ioannis, 2023).

Pode-se entender que a aplicação dessas teorias na modelagem preditiva de acordos judiciais permite uma abordagem mais holística e precisa, considerando a complexidade inerente dos dados judiciais e os processos cognitivos envolvidos nas decisões judiciais. Ao incorporar esses conceitos teóricos, esta pesquisa busca melhorar a precisão dos modelos preditivos, oferecendo insights mais detalhados e acionáveis para a tomada de decisões judiciais.

METODOLOGIA

A metodologia adotada segue um enfoque quantitativo, estruturado com base no framework KDD, e envolve as seguintes etapas:

Coleta de Dados

A pesquisa segue um enfoque quantitativo estruturado, conforme a metodologia proposta por Gil (2017).

A base de dados compreende 86 mil processos cíveis extraídos dos Tribunais de Justiça de diversos estados no Brasil, especificamente da esfera cível e de produtos massificados de instituições financeiras do mesmo segmento. Embora os dados sejam públicos, os detalhes dos processos somente são acessados por advogados devidamente cadastrados nestes tribunais, que é o caso deste autor. A coleta foi realizada através do site dos tribunais. Foram adotados critérios de inclusão e exclusão para garantir a confiabilidade dos dados.

A coleta e tratamento de dados judiciais é uma etapa crítica, pois exige padronização e validação para garantir robustez metodológica (Castro, 2011)

O conjunto de dados final incluiu variáveis como número do processo, tribunal e foro, área do direito, valor da causa, tipo da ação, decisões anteriores, movimentações e resultado.

Pré-processamento e Tratamento dos Dados

O processo de pré-processamento de dados segue as diretrizes do modelo KDD, que estrutura a descoberta de conhecimento em bases de dados (Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth, 1996).

Os dados extraídos passaram por um processo de limpeza e estruturação, incluindo:

- Remoção de valores duplicados e inconsistentes.
- Tratamento de dados ausentes (valores nulos preenchidos com a média histórica da variável correspondente).
- Conversão de textos processuais para análise estatística.
- Padronização das categorias de desfecho processual.

Os desfechos originais foram agrupados em seis categorias padronizadas:

Acordo, Procedente, Improcedente, Parcialmente Procedente, Arquivamento e Sem Sentença.

Transformação, Seleção de Variáveis e Mineração de Dados

Após a padronização, foi realizada uma análise exploratória de dados para identificar as variáveis mais relevantes para prever a probabilidade de acordo. As principais variáveis preditoras selecionadas foram valor da causa, tribunal e foro, histórico de movimentações processuais (representado por vetores numéricos), perfil do magistrado (taxa histórica de acordos), tempo médio de tramitação e presença de audiências conciliatórias. Neste estudo, foi utilizada a tarefa de ML denominada de “classificação de dados”. A ferramenta escolhida foi o *RapidMiner*, que facilita a análise de dados, por meio de ML, otimizando o processo de criação de análises preditivas e sua aplicação em cenários práticos. A seleção de variáveis foi feita de forma automática.

A modelagem preditiva baseia-se na aplicação de algoritmos de mineração de dados para detectar padrões em processos judiciais (Han, Kamber & Pei, 2012). O modelo preditivo foi desenvolvido utilizando ML supervisionado, empregando os algoritmos *Random Forest*, Regressão Logística e *Decision Tree*. Para validar a performance dos modelos, os dados foram divididos em conjuntos de treino (80%) e teste (20%).

Validação e Avaliação de Desempenho

Para medir a eficácia do modelo, foram utilizadas as métricas de avaliação acurácia, índice Kappa e matriz de confusão.

Todos são amplamente utilizados em ML, e o índice Kappa é, em particular, é usado para medir a concordância entre classificações preditivas e reais, garantindo confiabilidade estatística (Landis & Koch, 1977).

ANÁLISE E RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados dos experimentos realizados com os modelos de ML para a previsão de acordos em processos judiciais. A avaliação da performance dos modelos foi realizada utilizando métricas como acurácia, desvio padrão e coeficiente Kappa, além da análise das matrizes de confusão. Os modelos foram construídos utilizando duas abordagens: Design, com construção manual dos modelos, e AutoModel, com geração automática dos modelos.

Performance dos Modelos Preditivos

A análise dos resultados permitiu comparar o desempenho dos modelos gerados manualmente (por meio do recurso chamado de “Design”) com aqueles gerados automaticamente (recurso “AutoModel”) no RapidMiner. As tabelas comparativas apresentam as métricas de desempenho de cada modelo, permitindo uma análise crítica da sua efetividade na previsão de acordos em processos judiciais. A análise comparativa dos modelos de ML para decisão sobre acordos em processos judiciais na esfera cível revelou algumas diferenças e concordâncias entre os modelos desenvolvidos manualmente pelo Design e aqueles gerados automaticamente pelo AutoModel no RapidMiner.

Os modelos desenvolvidos no Design, que foram meticulosamente configurados e ajustados, apresentaram desempenhos consistentes e robustos. O modelo *Random Forest* alcançou uma acurácia de 92,20% (SD = 0,0011), seguido pelo *Deep Learning* com 92,07% (SD = 0,0016), *Decision Tree* com 92,00% (SD = 0,0064), e *Generalized Linear Models* com 91,99% (SD = 0,0064). Por outro lado, o modelo *Naive Bayes*, no Design, obteve uma acurácia de 67,42% (SD = 0,0188), indicando desempenho limitado para este conjunto de dados, conforme tabela 2:

Tabela 1 Comparativo do resultado entre modelos - *Design*

Model	Accuracy	Standard Deviation	Kappa	Standard Deviation	Total Time
Random Forest	92,20%	0,11%	0,904	0,001	35 s
Deep Learning	92,07%	0,16%	0,903	0,002	25m 38s
Decision Tree	92,00%	0,64%	0,902	0,008	6 s
General Linear Model	91,99%	0,64%	0,902	0,008	11m 35 s
Naive Bayes	67,42%	1,88%	0,602	0,022	3 s

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os modelos *Generalized Linear Models*, *Logistic Regression*, e *Decision Tree* mostraram desempenhos comparáveis aos do Design, com acurácias de 91,26% (SD = 0,0055), 92,20% (SD = 0,0030), e 91,92% (SD = 0,0032), respectivamente. Ao utilizar o AutoModel, os resultados variaram consideravelmente para alguns modelos, como o *Naive Bayes* gerado automaticamente, que obteve uma acurácia drasticamente reduzida de 17,34% (SD = 0,0026), refletindo sua inadequação para o problema em questão. O modelo *Deep Learning* gerado automaticamente apresentou uma acurácia muito inferior à obtida no Design, com apenas 51,19% (SD = 0,0067), indicando problemas significativos no aprendizado dos padrões dos dados, conforme tabela 3

Tabela 3 Comparativo do resultado entre modelos - *AutoModel*

Model	Accuracy	Standard Deviation	Gains	Training Time	Total Time
Logistic Regression	92,2%	0,3%	33.028	142 ms	1 min 43 s
Random Forest	92,1%	0,4%	24.074	108 ms	5 min 58 s
Decision Tree	91,9%	0,3%	32.876	14 ms	37 s
General Linear Model	91,3%	0,5%	32.518	1 s	2 min 25 s
Deep Learning	51,2%	0,7%	12.800	1 s	3 min 3 s
Naive Baynes	17,3%	0,3%	-3.606	8 ms	12 s

Fonte: Elaborado pelo Autor

A comparação entre os modelos desenvolvidos manualmente pelo Design e os gerados automaticamente pelo AutoModel revelou diferenças importantes no desempenho. Enquanto a *Random Forest* manteve estabilidade em ambas as abordagens, modelos como *Deep Learning* e *Naive Bayes* apresentaram quedas expressivas de acurácia no AutoModel, evidenciando a necessidade de ajustes manuais para garantir melhor desempenho.

Os resultados indicam que o Design oferece maior controle sobre a parametrização dos modelos, resultando em variações mais precisas, enquanto o AutoModel, embora ágil, pode comprometer a qualidade dos ajustes em algoritmos mais complexos. A tabela 4 abaixo apresenta os resultados comparativos:

Tabela 4 Comparativo dos resultados entre Design e Automodel

Modelo	Acurácia Design (%)	Desvio Padrão Design	Acurácia AutoModel (%)	Desvio Padrão AutoModel
Random Forest	92,20	0,0011	92,20	0,0030
Deep Learning	92,07	0,0016	51,19	0,0067
Decision Tree	92,00	0,0064	91,92	0,0032
Modelos Lineares Generalizados	91,99	0,0064	91,26	0,0055
Naïve Bayes	67,42	0,0188	17,34	0,0026

Fonte: Elaborado pelo Autor

Impacto na Gestão de Riscos Jurídicos

Os resultados do modelo demonstram um potencial significativo para otimizar a tomada de decisão sobre acordos judiciais. Os principais benefícios identificados incluem:

- **Redução da Subjetividade na Tomada de Decisão:** O modelo fornece análises baseadas em dados históricos, reduzindo a dependência exclusiva da experiência empírica dos advogados. A classificação probabilística permite que gestores jurídicos priorizem processos com maior chance de sucesso em acordos.
- **Otimização das Provisões Contábeis:** A maior precisão na estimativa da probabilidade de perda permite que as instituições provisionem valores mais próximos da realidade, reduzindo provisões excessivas que impactam negativamente o lucro líquido.
- **Melhoria na Gestão do Contencioso:** Instituições podem revisar a estratégia de defesa com base nas previsões do modelo, alocando esforços e recursos para processos mais críticos.

Análise Adicional dos Resultados

Para uma análise mais aprofundada dos resultados, foram considerados os seguintes aspectos:

- **Nível de importância das variáveis:** A análise dos atributos do modelo *Random Forest* revelou a significância de cada variável na predição dos acordos judiciais. O montante financeiro em disputa, a parte ré, a decisão final do juiz, a categoria da justiça envolvida e a concessão de tutela antecipada foram identificados como os atributos mais influentes.
- **Matriz de confusão:** A matriz de confusão do modelo *Random Forest* demonstrou um baixo índice de falsos positivos e falsos negativos, confirmando sua robustez na classificação de processos judiciais.
- **Impacto na gestão de riscos:** Os resultados do modelo indicam um potencial significativo para otimizar a tomada de decisão sobre acordos judiciais, com benefícios como redução da subjetividade, otimização das provisões contábeis e melhoria na gestão do contencioso.

Análise Comparativa dos Desfechos

A fim de validar a efetividade do modelo preditivo, foi realizada uma análise comparativa entre os desfechos reais dos processos judiciais e aqueles preditos pelo modelo *Random Forest*. A Tabela 5 apresenta a comparação entre os desfechos reais e os preditos pelo modelo.

Tabela 5 Desfechos Reais versus Desfechos Previstos Modelo *Random Forest*

Predição pelo RF	Desfecho real do processo					Total
	Acordo	Parc. Procedente	Procedente	Improcedente	Extinto sem Resolução	
Acordo	1.274	810	781	232	665	3.762
Não Acordo	212	307	179	1.605	949	3.252
Total:	1.486	1.117	960	1.837	1.614	7.014

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para fins de análise, os desfechos "Procedente" e "Parcialmente Procedente" foram agrupados como "Acordo", enquanto os casos "Extinto sem Resolução" foram analisados separadamente, visto que representam situações em que o processo foi extinto por motivos processuais, e não por decisão sobre o mérito da causa.

A partir da Tabela 5, foram calculadas as métricas de precisão, sensibilidade e especificidade, conforme apresentadas na Tabela 6.

Tabela 6 Resultado dos casos sem sentença atualizados: Modelo *Random Forest*

Métrica	Resultado	Interpretação
Precisão dos Acordos Preditos	93%	Alta precisão na predição de acordos.
Precisão dos Não Acordos	79%	Boa capacidade de prever não acordos, com espaço para melhorias.
Sensibilidade (Recall)	80%	Boa identificação de acordos, com margem para melhorias.
Especificidade	92%	Alta eficácia na identificação de casos que não resultam em acordo.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Precisão: A precisão do modelo para acordos foi de 93%, indicando que, quando o modelo prevê um acordo, há uma alta probabilidade de que ele realmente ocorra. Para os casos "não acordo", a precisão foi de 79%, demonstrando que o modelo é menos preciso na previsão de casos que não resultam em acordo.

Sensibilidade: A sensibilidade do modelo foi de 80%, indicando que ele consegue

identificar corretamente 80% dos casos que resultam em acordo.

Especificidade: A especificidade foi de 92%, o que significa que o modelo é eficaz na identificação de casos que não resultam em acordo.

Análise das Métricas:

- A alta precisão para acordos indica que o modelo é confiável na previsão de casos em que um acordo é provável, sendo uma ferramenta valiosa para a tomada de decisão estratégica.
- A precisão moderada para "não acordos" sugere que o modelo pode ser aprimorado para reduzir os falsos negativos, ou seja, os casos em que o modelo prevê que não haverá acordo, mas na realidade ocorre.
- A sensibilidade e especificidade elevadas demonstram que o modelo tem um bom desempenho geral na identificação dos casos que resultam ou não em acordo.

Essa análise comparativa dos desfechos reforça a utilidade do modelo na previsão de acordos em processos judiciais, auxiliando na tomada de decisão e na gestão de riscos. As métricas de precisão, sensibilidade e especificidade fornecem uma visão abrangente do desempenho do modelo, permitindo identificar seus pontos fortes e áreas que podem ser aprimoradas em pesquisas futuras.

Limitações do Estudo

Embora o modelo tenha apresentado alta acurácia, há desafios relacionados à visão dos dados usados para o treinamento do algoritmo. Como as decisões judiciais refletem padrões históricos, há o risco de replicação de visões já existentes no sistema judiciário. Além disso, mudanças legislativas e novas interpretações podem alterar a previsibilidade dos estágios processuais, exigindo atualizações periódicas do modelo para garantir sua conformidade com a realidade jurídica. Recomenda-se uma manutenção contínua do modelo e a incorporação de novas variáveis, como perfis específicos de litigância e comportamento de magistrados, para reduzir visões estruturais, além da ampliação da base de dados.

MODELO DE PROCESSO TÉCNICO DECISÓRIO

O processo técnico decisório aqui proposto utiliza modelos de ML para auxiliar na tomada de decisão sobre a proposição de acordos em processos judiciais na esfera cível, com foco em demandas envolvendo instituições financeiras. O processo se divide em oito fases, como ilustrado na Figura 2.

Figura 2 Fases do processo técnico decisório
Fonte: Elaborado pelo autor

Fase 1: Coleta e Estruturação da Base de Dados

Nesta fase, ocorre a coleta de dados de processos judiciais, provenientes de diversas fontes, como tribunais e sistemas internos das instituições financeiras. A complexidade dessa fase reside na falta de padronização dos dados entre os tribunais, o que exige um esforço adicional para estruturação e tratamento das informações.

Fase 2: Treinamento e Avaliação do Modelo:

Nesta fase, o modelo de *ML* é treinado com os dados preparados na Fase 1. O objetivo é que o modelo aprenda a identificar padrões e relações nos dados para fazer previsões sobre a probabilidade de acordo em novos casos.

Fase 3: Implementação e Monitoramento:

Com o modelo treinado e avaliado, ele é implementado em um ambiente real para auxiliar na tomada de decisão sobre acordos em processos judiciais. O desempenho do modelo é monitorado continuamente para garantir que ele continue sendo preciso e eficaz ao longo do tempo.

Fase 4: Geração de Predições

O modelo treinado é aplicado à base de dados de processos sem sentença para gerar predições sobre a possibilidade de acordo. Essas predições servem como sugestões para a tomada de decisão, com a devida margem de erro.

Fase 5: Identificação das Variáveis Relevantes

As principais variáveis que influenciam a predição do modelo são identificadas, fornecendo subsídios para a equipe de análise.

Fase 6: Análise das Predições

A equipe de análise da instituição avalia as predições geradas pelo modelo, considerando as características e políticas específicas da instituição.

Fase 7: Decisão sobre a Proposta de Acordo

Com base na análise das predições e nas informações adicionais sobre o processo, a equipe de análise decide sobre a proposição ou não do acordo.

Fase 8: Proposta e Implantação do Acordo

Nesta fase, a proposta de acordo é formalizada e apresentada à outra parte envolvida. Após a aceitação, o acordo é implantado e o processo é finalizado.

Este processo técnico decisório, que integra ML, análise humana e políticas institucionais, oferece uma abordagem inovadora para a gestão de processos judiciais, promovendo maior eficiência, transparência e assertividade na tomada de decisão sobre acordos.

CONCLUSÃO

Este estudo desenvolveu e validou um modelo preditivo baseado em ML para estimar a probabilidade de êxito em acordos judiciais em processos cíveis massificados. O modelo integra jurimetria, inteligência artificial e gestão estratégica de litígios, comprovando que o uso de inteligência artificial no setor jurídico é viável e eficaz. A implementação do modelo pode trazer benefícios como redução da subjetividade, otimização das provisões contábeis, melhoria da eficiência na gestão do contencioso e redução de custos com litígios.

Além dos benefícios preditivos, o Processo Técnico Decisório desenvolvido nesta tese representa um avanço significativo na gestão de riscos jurídicos e no planejamento estratégico das instituições financeiras. A implementação deste modelo pode impactar diretamente a política interna de provisionamento de passivos jurídicos, permitindo que os gestores tomem decisões mais informadas e alinhadas com padrões regulatórios.

O uso de Processamento de Linguagem Natural (NLP), a aplicação de modelos híbridos e a expansão para o setor público são perspectivas futuras para o desenvolvimento da inteligência artificial aplicada ao setor jurídico. Este estudo contribui para o avanço da aplicação de ML no setor jurídico, demonstrando seu potencial para melhorar a tomada de decisões e gestão de riscos. A implementação do modelo pode representar um salto na governança corporativa e transparência financeira. Recomenda-se a expansão do modelo para outras áreas do direito e a integração com tecnologias emergentes, consolidando a transformação digital do setor jurídico.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 95 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico do tipo relatório técnico conclusivo corresponde ao estrato TA1, conforme instruções da CAPES (CAPES - Ministério da Educação (MEC), 2021).

Quadro 1.
Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA1	Pontuação		95,0

REFERÊNCIAS

ALETRAS, Nikolaos et al. Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a natural language processing perspective. *PeerJ Computer Science*, v. 2, e93, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.93>.

ANDRADE, Marcelo Dias; LAVÔR, Alberto Rogério; PINTO, Erika Raquel Gomes. O uso da Jurimetria na advocacia privada para previsão dos resultados mais comuns de julgamentos. *Revista de Direito Processual – UERJ*, v. 23, n. 2, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/redp.2022.47571>.

BREIMAN, Leo. *Random Forests*. *Machine Learning*, v. 45, n. 1, p. 5-32, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>.

CALABRETTA, Giulia; GEMSER, Gerda; WOUTERS, Paul. The interplay between intuition and rationality in strategic decision making: A paradox perspective. *Organization Studies*, v. 38, n. 3-4, p. 365-401, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0170840616655483>.

CASTRO, Claudio de Moura. A educação superior na América Latina e a experiência brasileira. *Revista Brasileira de Educação*, v. 16, n. 46, p. 599-624, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782011000300004>.

CNJ (2023). *Justiça em números*. Brasília: Conselho Nacional de Justiça.

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC). *Pronunciamento Técnico CPC 25: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes*. 2009. Disponível em: <https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=56>.

CORTÉS, Pablo. Embedding alternative dispute resolution in the civil justice system: a taxonomy for ADR referrals and a digital pathway to increase the uptake of ADR. *Legal Studies*, v. 43, n. 2, p. 312-330, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/lst.2022.42>.

CPC 25 (2009). *Pronunciamento Técnico CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes*. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade.

FAYYAD, Usama; PIATETSKY-SHAPIRO, Gregory; SMYTH, Padhraic. From data mining to knowledge discovery in databases. *AI Magazine*, v. 17, n. 3, p. 37-54, 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.1609/aimag.v17i3.1230>.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

HAN, Jiawei; KAMBER, Micheline; PEI, Jian. Data Mining: Concepts and Techniques. 3rd ed. Waltham: Elsevier, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/C2009-0-61819-5>.

IOANNIS, Eleftheriadis. Judicial decision-making and the rational-intuitive dichotomy: The role of cognitive processes in legal reasoning. *Legal Studies*, v. 43, n. 1, p. 74-95, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/lst.2022.35>.

KATZ, Daniel M.; BOMMARITO, Michael J.; BLACKMAN, Josh. A general approach for predicting the behavior of the Supreme Court of the United States. *PLOS ONE*, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174698>.

LANDIS, J. Richard; KOCH, Gary G. The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, v. 33, n. 1, p. 159-174, 1977. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2529310>.

LOEVINGER, Lee. Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry. *Law and Contemporary Problems*, v. 28, n. 1, p. 5-35, 1963. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/1190721>.

MEDVEDEVA, Maria; VOLS, Michel; WIELING, Martijn. Using Machine Learning to predict decisions of the European Court of Human Rights. *Artificial Intelligence and Law*, v. 28, p. 237-266, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10506-019-09255-y>.

NIYAMA, Jorge Katsumi; SILVA, Carlos Augusto Teixeira da. *Teoria da Contabilidade*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

NUNES, Dierle; DUARTE, Fernanda A. Jurimetria e tecnologia: diálogos essenciais com o direito processual. *Revista de Processo*, v. 299, p. 407-450, 2020. Disponível em: <https://www.academia.edu/41451630>.

SADEK, Maria Tereza Aina. *Poder Judiciário: Perspectivas de Reforma*. *Revista Opinião Pública*, v. 10, n. 1, p. 01-62, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-62762004000100002>.

SCHMITT, Marcelo; FAGUNDES, Eduardo; RIBEIRO, Andreia Maria. Provável, possível ou remoto? Um estudo acerca das contingências tributárias dos bancos brasileiros. *Revista Ambiente Contábil - UFRN*, v. 12, n. 1, p. 109-129, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.21680/2176-9036.2020v12n1ID18364>.